

पत्रकारिता क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी, समस्या व आव्हाने

नामदेव पांडू बांगर¹ डॉ.शशिकांत पांडूरंग साळवे²

¹संशोधक विद्यार्थी, मराठी विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

²मार्गदर्शक, श्री. पंढरीनाथ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पोखरी ता. आंबेगाव जि. पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मराठी विभाग

Corresponding Author – नामदेव पांडू बांगर

DOI - 10.5281/zenodo.18978822

सारांश:

आजचे युग माहिती, तंत्रज्ञान आणि संवादाचे युग म्हणून ओळखले जाते. समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर माध्यमांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला दिसून येतो. माहितीचे संकलन, विश्लेषण, सादरीकरण आणि प्रसार या प्रक्रियेमुळे पत्रकारिता केवळ व्यवसाय न राहता सामाजिक बांधिलकीचे प्रभावी साधन बनली आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेचे स्थान मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी, समस्या आणि बदलत्या काळातील आव्हाने यांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

पूर्वी पत्रकारिता मुख्यतः मुद्रित माध्यमांपुरती मर्यादित होती. परंतु आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वेब पत्रकारिता, डेटा पत्रकारिता, मल्टिमीडिया रिपोर्टिंग, मोबाईल पत्रकारिता इत्यादी नव्या स्वरूपांमुळे पत्रकारिता क्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. या बदलांमुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या असल्या तरी त्याचबरोबर असुरक्षितता, स्पर्धा, नैतिक अधःपतन, आर्थिक अडचणी आणि व्यावसायिक दबावही वाढलेले दिसतात. “आज बातमीदार मतप्रदर्शनापासूनच बातमीची सुरुवात करतात. बातमी सेन्सेशनल करण्यासाठी त्यात चविष्ट मसाला घालण्याकडे कल आहे. येनकेन प्रकारेण वृत्तपत्रांचा खप वाढविण्याच्या स्पर्धेत स्वतः संपादकही आघाडीवर असतात आणि तेही अशा अतिरंजित आणि भडक बातम्या छापण्यास उत्तेजन देत असतात.”^१

या संशोधन लेखात पत्रकारिता क्षेत्रातील रोजगाराच्या विविध संधी, स्वरूप आणि पत्रकारांना भेडसावणाऱ्या समस्या तसेच आधुनिक काळातील प्रमुख आव्हाने यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे.

प्रास्ताविक:

आजचे युग माहिती, तंत्रज्ञान आणि संवादाचे युग म्हणून ओळखले जाते. समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर माध्यमांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला दिसून येतो. माहितीचे संकलन, विश्लेषण, सादरीकरण आणि प्रसार या प्रक्रियेमुळे पत्रकारिता केवळ व्यवसाय न राहता सामाजिक बांधिलकीचे प्रभावी साधन बनली आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेचे स्थान मान्य

करण्यात आले आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी, समस्या आणि बदलत्या काळातील आव्हाने यांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

पूर्वी पत्रकारिता मुख्यतः मुद्रित माध्यमांपुरती मर्यादित होती. परंतु आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वेब पत्रकारिता, डेटा पत्रकारिता, मल्टिमीडिया रिपोर्टिंग, मोबाईल पत्रकारिता इत्यादी नव्या स्वरूपांमुळे पत्रकारिता क्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर

झाला आहे. या बदलांमुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या असल्या तरी त्याचबरोबर असुरक्षितता, स्पर्धा, नैतिक अधःपतन, आर्थिक अडचणी आणि व्यावसायिक दबावही वाढलेले दिसतात. “आज बातमीदार मतप्रदर्शनापासूनच बातमीची सुरुवात करतात. बातमी सेन्सेशनल करण्यासाठी त्यात चविष्ट मसाला घालण्याकडे कल आहे. येनकेन प्रकारेण वृत्तपत्रांचा खप वाढविण्याच्या स्पर्धेत स्वतः संपादकही आघाडीवर असतात आणि तेही अशा अतिरंजित आणि भडक बातम्या छापण्यास उत्तेजन देत असतात.”^१

या संशोधन लेखात पत्रकारिता क्षेत्रातील रोजगाराच्या विविध संधी, स्वरूप आणि पत्रकारांना भेडसावणाऱ्या समस्या तसेच आधुनिक काळातील प्रमुख आव्हाने यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे.

पत्रकारितेचा अर्थ व संकल्पना:

पत्रकारिता म्हणजे समाजात घडणाऱ्या घटनांची माहिती गोळा करणे, त्यांचे विश्लेषण करणे आणि ती माहिती जनतेपर्यंत सत्य व वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पोहोचविणे. पत्रकारिता ही केवळ बातमी देण्याची प्रक्रिया नसून ती विचारप्रवर्तक, मार्गदर्शक व चिकित्सक भूमिका बजावते. समाजातील अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण, विषमता याविरोधात आवाज उठवण्याचे सामर्थ्य पत्रकारितेत आहे.

पत्रकारितेची व्याप्ती केवळ बातम्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. लेख, अग्रलेख, संपादकीय, विश्लेषण, मुलाखती, विशेष अहवाल, संशोधनात्मक लेखन, माहितीपट, चर्चासत्रे अशा विविध स्वरूपांतून पत्रकारिता व्यक्त होत असते. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींकडून व्यापक ज्ञान, वैचारिक प्रगल्भता आणि सामाजिक भान अपेक्षित असते.

पत्रकारिता म्हणजे काय ? सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पत्रकारिता म्हणजे ताज्या घटना, विचार आणि मुद्द्यांची

माहिती गोळा करणे, त्यांचे विश्लेषण करणे आणि ती माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविणे. पत्रकार समाजात घडणाऱ्या घटनांचे निरीक्षण करतो, त्यांचे विश्लेषण आणि नंतर वृत्तपत्र, नभोवाणी, दूरचित्रवाणी, नवसमाजमाध्यमे इत्यादींसारख्या जनसंज्ञापनांच्या माध्यमातून वाचकांच्या किंवा प्रेक्षकांच्या वृत्तविषयक गरज भागविण्याचे कार्य केले जाते. भारताची लोकशाही व्यवस्था प्रामुख्याने कायदेमंडळ, राज्यशासन, न्यायसंस्था व पत्रकारिता या चार आधारस्तंभावर उभी आहे. ही कल्पना प्रथम मेकॉलेने आपल्या ‘कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री’ या निबंधात मांडली आहे. वृत्तपत्रांच्या संदर्भात त्याने ‘चौथी शक्ती’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. “कार्लाइलने ऑन हीरोज, हीरो वरशिप अँड हिरोइक इन् हिस्ट्री १८४१ या आपल्या ग्रंथातील ‘द हिरो अँज मॅन ऑफ लेटर्स’ या प्रकरणात एडमंड बर्कचे पुढील उद्गार उद्धृत केले आहेत. मानवी जीवनाचे नियमन करणाऱ्या धर्मसत्ता, राजसत्ता व लोकसत्ता या तीन शक्तींप्रमाणे नव्हे, त्यांच्यापेक्षाही अधिक महत्वाची शक्ती म्हणजे पत्रकारिता होय. या उद्गारांतून पत्रकारितेचे महत्व व्यक्त झाले आहे”^२.

पत्रकारितेची मुख्यतः तीन कार्ये मानली जातात. १) माहिती देणे, २) उद्बोधन करणे ३) मनोरंजन करणे. ही कार्ये चांगल्या रीतीने पार पाडता यावीत म्हणून वृत्तपत्रे व पत्रकारांना स्वातंत्र्याची आवश्यकता असते. ‘लोकमान्यांच्या पत्रकारितेचे वर्णन करावयाचे तर एक पाय तुरुंगात ठेवून केलेली पत्रकारिता म्हणता येते. बदनामी प्रकरणी १८८२ मध्ये चार महिने, राजद्रोहाखाली १८९७ मध्ये १८ महिने आणि त्याच आरोपाखाली १९०८ मध्ये ६ वर्षांची प्रदीर्घ शिक्षा झाली.’^३

लोकमान्य टिळकांनी पत्रकारिता निर्भीडपणे केली. समाजामध्ये पत्रकार काम करत असताना त्यांच्यावर सात प्रकारचे दबाव असतात. राज्यशासन, वृत्तपत्रसंस्थेचे व जनसंज्ञापन माध्यम संस्थेचे मालक, जाहिरातदार,

समाजातील विविध हितसंबंधी दबावगट, बातम्या व माहिती पुरविणारे स्रोत, वृत्तपत्राचा स्वार्थ आणि पत्रकाराचा वैयक्तिक स्वार्थ या सात दबावगटांपैकी प्रत्येकाला पत्रकारितेचा उपयोग करून आपले स्वतःचे हितरक्षण व हितसंवर्धन करायचे असते. वरील सर्व दबावगटांना खंबीरपणे तोंड देऊन पत्रकारितेला आपले कर्तव्य पार पाडायचे असते. प्रत्येक वृत्तपत्राचे ध्येय-धोरणे वेगवेगळ्या प्रकारची असतात. वृत्तपत्र निर्मितखर्चापेक्षा कमी किंमतीला विकली जाणारी वस्तू आहे. जाहिरातीच्या माध्यमातून वृत्तपत्रांना सर्व खर्च करावा लागत असतो. वृत्तपत्राने व्यवसाय चांगल्याप्रकारे केला तर स्वातंत्र्य जपता येईल. “माहिती पुरवणे, मार्गदर्शन करणे या उद्दिष्टांबरोबरच महत्वाची भर घालावी लागेल ती म्हणजे समाजात जाणीव जागृती करून विचारप्रवण करणे. जनतेला सामूहिकतेची, हक्कांची, कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी लागते. इष्ट आणि अनिष्ट यांचा सारासार विचार करण्यासाठी प्रेरणा देण्याचे कार्यही माध्यमांना पार पाडावे लागते”^४

भारतासारख्या लोकशाहीवादी विकसनशील देशात माध्यमांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. माहिती, विश्लेषण, विवेचन, मनोरंजन, वाचकसेवा यांद्वारे ज्ञान व लोकशिक्षण यांचा पाया माध्यमातून घातला जातो. राष्ट्राच्या विकासात सुजाण नागरिकांचा सहभाग मिळविण्याचे महत्वाचे कार्य पत्रकारिता करू शकते. माध्यमांच्या ध्येय-धोरणानुसार प्रकाशित करण्याची जबाबदारी संपादकाकडे असते. त्यातील आशय आणि मांडणी प्रामुख्याने उपसंपादकांकडून केली जाते. बातम्या, आकर्षक मथळे, मजकुरावर संस्कार, माहिती व बातमीचे स्थान याकडे उपसंपादक बारकाईने लक्ष पुरवित असतो. बातमी लेखन हा माध्यमांचा गाभा आहे. बातमी म्हणजे काय ? ती कोठून व कशी मिळविली जाते. “कोण, केव्हा, कोठे, कसे आणि काय” या प्रश्नांच्या अनुरोधाने बातमीची रचना केली जात असते.

बातम्यांबरोबरच वृत्तलेख, स्तंभलेखन, मुलाखती माध्यमांमध्ये वापरल्या जात असतात. वृत्तपत्रामध्ये वाचकांशी जिव्हाळ्याचा संबंध जोडणारे लोकप्रिय सदर म्हणजे वाचकांचा पत्रव्यवहार. पत्रकारितेचे स्वरूप बघताना मराठी नियतकालिकांचा इतिहास देखील महत्वाचा आहे. मराठी नियतकालिकांनी लोकशिक्षणाबरोबरच समाजात वैचारिक क्रांती घडवून आणण्याचे व साहित्यात नवीन युग निर्माण करण्याचे कार्य केले आहे. बातम्या देणे हे वृत्तपत्राचे महत्वाचे कार्य असते. वृत्तपत्रात पत्रकार महत्वाचा दुवा असतो. तो वृत्तपत्राला बातम्या पुरविणारा घटक असतो. वृत्तपत्रावर लोकांचा प्रचंड विश्वास निर्माण होऊन वृत्तपत्रे ही भारतीय लोकशाहीत एक ताकद बनली आहे.

आजच्या आधुनिक काळामध्ये पत्रकारिता जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. जगातील सर्वच घडामोडी माध्यमातून प्रसिध्द होताना दिसतात. “पत्रकारांसाठीची गाडी चुकली तरी माझी पत्रकारिता चुकली नव्हती. कधी त्या भागात गेल्यावर त्या पुलावरून जाण्याची वेळ आली की ही घटना अद्यापही आठवते. दळणवळणांची साधने विकसित झाल्यानंतर पत्रकारिता गतिमान झाली आहे. त्या काळात करावा लागणारा संघर्ष कदाचित आता करावा लागत नाही. मात्र संघर्ष आणि समयसूचकतेची शिकवण तो काळ देऊन गेला, हे नक्की”^५

पत्रकारितेचे बदलते स्वरूप:

पूर्वीची पत्रकारिता मुख्यतः मुद्रित माध्यमांवर आधारित होती. वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके हीच माहितीची प्रमुख साधने होती. परंतु विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात रेडिओ व दूरदर्शनच्या आगमनामुळे पत्रकारितेला नवे परिमाण प्राप्त झाले. एकविसाव्या शतकात इंटरनेट क्रांतीनंतर डिजिटल पत्रकारितेचा उदय झाला आणि संपूर्ण माध्यमविश्वाचे स्वरूपच बदलून गेले. आज पत्रकारिता ही बहुआयामी झाली आहे. एका पत्रकाराकडून लेखन,

छायाचित्रण, व्हिडिओ शूटिंग, संपादन, सोशल मीडिया व्यवस्थापन अशी अनेक कामे अपेक्षित असतात. त्यामुळे पत्रकारिता ही कौशल्याधिष्ठित आणि तंत्रज्ञानाभिमुख व्यावसायिक क्षेत्र बनले आहे.

पत्रकारिता क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी:

पत्रकारिता क्षेत्रात आज विविध माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत आहे. या संधींचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे समजावून घेता येते.

१) मुद्रित माध्यमांतील रोजगार संधी:

मुद्रित माध्यमे म्हणजे वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके, त्रैमासिके, विशेषांक इ. डिजिटल माध्यमांचा प्रभाव वाढला असला तरी आजही मुद्रित माध्यमांचे सामाजिक महत्त्व टिकून आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागात. वार्ताहर किंवा प्रतिनिधी हे स्थानिक पातळीवरील बातम्या संकलित करतात. ते प्रशासन, समाजजीवन, राजकारण, शिक्षण, गुन्हेगारी, सांस्कृतिक क्षेत्रातील घडामोडींचे वार्ताकन करतात. उपसंपादक बातम्यांचे संपादन, भाषाशुद्धी, मांडणी आणि शीर्षक लेखन करतात. संपादकीय धोरणानुसार मजकुराचे स्वरूप ठरवण्याचे महत्त्वाचे काम त्यांच्याकडे असते. संपादक आणि सहसंपादक हे संपूर्ण वृत्तपत्राच्या वैचारिक भूमिकेचे नेतृत्व करतात. विषय निवड, अग्रलेख, धोरणात्मक निर्णय यांची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. फीचर रायटर, स्तंभलेखक, समीक्षक हे विश्लेषणात्मक व सर्जनशील लेखन करतात. छायाचित्रकार, ले-आऊट डिझायनर, प्रूफ रीडर हे मुद्रित माध्यमाच्या तांत्रिक बाजूशी संबंधित असतात. या क्षेत्रात भाषेवर प्रभुत्व, लेखनकौशल्य, समाजज्ञान आणि निरीक्षणशक्ती अत्यंत आवश्यक असते.

२) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील रोजगार संधी:

दूरदर्शन पत्रकारितेने माहिती सादरीकरणाची पद्धत आमूलाग्र बदलून टाकली आहे. दृश्य आणि श्राव्य

माध्यमांच्या साहाय्याने बातम्या अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचू लागल्या. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत खालील प्रकारच्या संधी उपलब्ध आहेत. न्यूज रिपोर्टर प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन बातम्या संकलित करतो. कॅमेरामन दृश्य चित्रीकरण करतो. व्हिडिओ एडिटर चित्रफिती संपादित करतो. न्यूज अँकर बातम्यांचे सादरीकरण करतो. प्रोड्यूसर कार्यक्रमाची संकल्पना, मांडणी आणि अंमलबजावणी करतो. डेस्क एडिटर बातम्यांची निवड व मांडणी करतो. स्क्रिप्ट रायटर कार्यक्रमांसाठी संवाद व लेखन करतो. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात काम करणाऱ्यांना आत्मविश्वास, तांत्रिक कौशल्य, सादरीकरण क्षमता आणि वेळेचे भान आवश्यक असते.

३) डिजिटल व ऑनलाइन पत्रकारितेतील रोजगार संधी:

डिजिटल क्रांतीमुळे पत्रकारितेच्या क्षेत्रात सर्वाधिक विस्तार झालेला विभाग म्हणजे ऑनलाइन पत्रकारिता. इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियामुळे बातम्यांचे स्वरूप आणि वेग पूर्णतः बदलला आहे. ऑनलाइन पत्रकारितेमधील प्रमुख रोजगार संधी वेब पत्रकार, डिजिटल कंटेंट रायटर, सोशल मीडिया मॅनेजर, डिजिटल एडिटर, डेटा जर्नालिस्ट, फॅक्ट चेकर, मल्टिमीडिया जर्नालिस्ट, पॉडकास्ट निर्माता, युट्यूब कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर या क्षेत्रात लेखनासोबतच व्हिडिओ एडिटिंग, ग्राफिक्स, SEO, सोशल मीडिया अल्गोरिदम, डिजिटल मार्केटिंग यांचे ज्ञान आवश्यक ठरते. डिजिटल माध्यमामुळे स्वयंरोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाल्या आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल माध्यमासाठी बातमी लिहिताना उलटा त्रिकोण संकल्पनेत बऱ्याच वेळा सूट घेतली जाते. विशेषता अलीकडच्या काळात डिजिटल माध्यमासाठी बातमी लिहिताना उलटा त्रिकोण संकल्पना

बातमीदार किंवा उपसंपादक विसरले आहेत की काय, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे. बातमीचा पहिला परिच्छेद नीट टोकदार आणि ३० ते ४० शब्दांचा असावा, असे मानले जात असताना विविध वृत्त संकेतस्थळांवरील बातम्या याचे पालन करीत नाहीत. हे अगदी सहज लक्षात येते. अर्थात त्यामागे काही कारणेही आहेत. डिजिटल माध्यमासाठी बातमी लिहिताना विविध घटकांचा विचार करावा लागतो. तिथे केवळ पत्रकारितेचे निकष बघून चालत नाही.

४) रेडिओ पत्रकारितेतील रोजगार:

रेडिओ हे आजही प्रभावी आणि लोकाभिमुख माध्यम मानले जाते. एफ.एम. रेडिओ व कम्युनिटी रेडिओमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत. रेडिओ पत्रकारितेत पुढील पदे महत्त्वाची ठरतात. रेडिओ जॉकी, कार्यक्रम निर्माता, स्क्रिप्ट रायटर, बातमी वाचक, साउंड एडिटर, कार्यक्रम समन्वयक इत्यादी. रेडिओसाठी स्पष्ट उच्चार, प्रभावी आवाज, भाषेवर प्रभुत्व आणि कल्पकता आवश्यक असते.

५) विशेष विषयाधारित पत्रकारिता:

आज सर्वसाधारण पत्रकारितेपेक्षा विषयविशेष पत्रकारितेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ पत्रकारांना मोठी मागणी आहे. उदा. क्रीडा पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, कृषी पत्रकारिता, पर्यावरण पत्रकारिता, विज्ञान व तंत्रज्ञान पत्रकारिता, आरोग्य पत्रकारिता, शिक्षण पत्रकारिता इ. या प्रकारच्या पत्रकारितेसाठी संबंधित विषयाचे सखोल ज्ञान आणि अभ्यास आवश्यक असतो. त्यामुळे विषयतज्ज्ञांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढलेल्या आहेत.

पत्रकारिता क्षेत्रातील प्रमुख समस्या:

पत्रकारिता क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी असूनही अनेक गंभीर समस्या आढळतात. या समस्या पत्रकारांच्या

कार्यक्षमतेवर आणि माध्यमांच्या विश्वासाहतेवर परिणाम करतात. आर्थिक अस्थिरता पत्रकारितेतील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे आर्थिक असुरक्षितता. अनेक पत्रकारांना कमी वेतन, अनियमित मानधन किंवा विलंबाने पगार मिळतो. ग्रामीण भागातील वार्ताहर बहुतेक वेळा मानधनाविना काम करतात. यामुळे आर्थिक दबाव निर्माण होतो.

नोकरीची असुरक्षितता:

आजकाल कायमस्वरूपी नोकऱ्यांऐवजी कंत्राटी, तात्पुरत्या व फ्रीलान्स स्वरूपातील नियुक्त्या वाढत आहेत. त्यामुळे पत्रकारांचे भविष्य अनिश्चित बनते. कोणत्याही क्षणी सेवा समाप्तीचा धोका असतो.

राजकीय व व्यावसायिक दबाव:

माध्यमांवर राजकीय पक्ष, उद्योगसमूह, जाहिरातदार यांचा मोठा प्रभाव असतो. अनेक वेळा पत्रकारांना विशिष्ट भूमिका मांडण्यासाठी दबाव टाकला जातो. त्यामुळे पत्रकारितेची स्वायत्तता धोक्यात येते.

नैतिक अधःपतन:

स्पर्धेच्या युगात टीआरपी, लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळवण्यासाठी सनसनाटीपणा, अफवा, अपूर्ण माहिती यांचा वापर केला जातो. यामुळे पत्रकारितेची नैतिक पातळी घसरत चालली आहे.

पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न:

अनेक पत्रकारांना धमक्या, हल्ले, खटले आणि सामाजिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागते. विशेषतः भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी किंवा राजकीय विषयांवर लिहिणाऱ्या पत्रकारांचे जीवन धोक्यात येते.

प्रशिक्षणाचा अभाव:

अनेक पत्रकारांकडे व्यावसायिक शिक्षण व तांत्रिक प्रशिक्षण नसते. बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण मिळत नाही. परिणामी गुणवत्तेत घट दिसून येते.

पत्रकारिता क्षेत्रातील प्रमुख आव्हाने:

आजच्या काळात पत्रकारितेसमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी आहेत. तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्याचे आव्हान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, अल्गोरिदम, डेटा विश्लेषण यामुळे पत्रकारितेचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. या नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे हे मोठे आव्हान आहे.

विश्वासाहता टिकवण्याचे आव्हान:

फेक न्यूज आणि अफवांमुळे माध्यमांवरील जनतेचा विश्वास कमी होत आहे. सत्य, पडताळणी आणि पारदर्शकता राखणे हे अत्यंत कठीण पण आवश्यक आव्हान आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण:

पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य टिकवणे, सेन्सॉरशिप व दबावाला तोंड देणे हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर येणारी बंधने ही गंभीर समस्या आहे.

रोजगार स्थैर्य निर्माण करण्याचे आव्हान:

पत्रकारितेकडे येणाऱ्या नव्या पिढीसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक व स्थिर रोजगारनिर्मिती करणे ही काळाची गरज आहे.

नैतिक मूल्यांचे संवर्धन:

पत्रकारितेतील सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकपणा, सामाजिक जबाबदारी आणि लोकहित यांचे संवर्धन करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

निष्कर्ष:

पत्रकारिता हे केवळ रोजगाराचे क्षेत्र नसून लोकशाही समाजाचा आधारस्तंभ आहे. बदलत्या काळात या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या असल्या तरी त्या संधीसोबत समस्या व आव्हानेही गंभीर स्वरूपाची आहेत. आर्थिक अस्थिरता, राजकीय दबाव,

नैतिक अधःपतन, तांत्रिक बदल आणि सुरक्षिततेचा अभाव यामुळे पत्रकारितेचे कार्य अधिक कठीण झाले आहे.

तथापि, योग्य प्रशिक्षण, आधुनिक कौशल्ये, मूल्याधिष्ठित दृष्टिकोन आणि सामाजिक बांधिलकी यांच्या माध्यमातून पत्रकारिता अधिक सक्षम, विश्वासाह अ आणि प्रभावी बनू शकते. लोकशाहीचे आरोग्य टिकवण्यासाठी पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता जपणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे पत्रकारिता क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढवतानाच त्या क्षेत्रातील समस्या व आव्हानांवरही गांभीर्याने उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे.

संदर्भ:

- १) गो. आ. भट, 'वेध बातमीचा', अनघा प्रकाशन, प्र. आ.२०१०, पृ. ९
- २) <https://vishwakosh.marathi.gov.in/32929/>
- ३) एस्. के. कुलकर्णी, 'पत्रकारिता मार्गदर्शक', पुणे विद्यार्थी ग्रह प्रकाशन, ति.आ.२००९ पृ. ३१
- ४) डॉ. सुधाकर पवार, राष्ट्रीय विकास आणि पत्रकार, रजत प्रकाशन औरंगाबाद, प्र. आ.१९ मार्च २००७, पृ. ९.
- ५) होलम विजयसिंह, बातम्यांच्या पलीकडील विश्व, चिनार पब्लिशर्स, प्र. आ.जुलै २०२२ पृ. १६